

**ANÁLISE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE MANANCIAS SUPERFICIAIS NO
MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL (PB)**

***ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE MANANTIALES SUPERFICIALES EN EL
MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL (PB)***

***WATER QUALITY ANALYSIS OF SURFACE WATER SOURCES IN THE
MUNICIPALITY OF PRINCESA ISABEL (PB)***

Cícero Antônio de Souza ¹, Adriana Oliveira Araújo ², Márcia Mirelly André da Silva ³; Victor Nathan Lima da Rocha ⁴

¹Estudante, IFPB, Princesa Isabel - PB, Brasil, cicero.souza@academico.ifpb.edu.br, 0009-0003-2214-9092;

²Professora, IFPB, Princesa Isabel - PB, Brasil, adriana.araujo@ifpb.edu.br, 0000-0003-3372-5668;

³Professora, IFBA, Seabra - BA, Brasil, marciamirely2013@gmail.com, 0000-0001-9110-737X;

⁴Professor, IFPB, Princesa Isabel, Brasil, victor.rocha@ifpb.edu.br, 0000-0002-6736-2538.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água
Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua
Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo de aguas para consumo humano.

Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply Quality
Aspects: Characterization and Monitoring of Water for Human Consumption

RESUMO

Os mananciais superficiais são fundamentais para o abastecimento humano e o desenvolvimento regional, mas sofrem pressões antrópicas e climáticas que comprometem sua qualidade e disponibilidade. Assim, o estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água dos reservatórios Jatobá II e Macapá, localizados em Princesa Isabel (PB), comparando seus parâmetros físico-químicos com os limites legais e propondo estratégias de manejo sustentável. As amostras foram coletadas em outubro de 2023, período de seca, em dez pontos de cada reservatório. Foram analisados parâmetros in loco, como temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez e sólidos totais dissolvidos, com auxílio de sonda multiparâmetro. A transparência foi determinada por Disco de Secchi, enquanto cor e cloretos foram medidos em laboratório do IFPB por meio de kits de potabilidade. Os dados foram tratados estatisticamente, com cálculos de médias, desvios e coeficientes de variação, além da aplicação da correlação de Pearson para identificar relações entre os parâmetros. Os resultados demonstraram diferenças expressivas entre os mananciais. O reservatório Jatobá II apresentou valores dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 e pela Portaria GM/MS nº 888/2021, indicando boa qualidade e aptidão para abastecimento público após tratamento convencional. Já o açude Macapá apresentou turbidez, cor aparente e cloretos acima dos limites recomendados, evidenciando impactos ambientais e possíveis fontes de poluição associadas a atividades humanas nas margens. Conclui-se que o monitoramento sistemático da qualidade da água é essencial para a gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos, especialmente em regiões semiáridas. O uso de ferramentas estatísticas contribui para compreender as interações entre os parâmetros e subsidiar ações de conservação e recuperação

dos mananciais, assegurando o uso racional e a segurança hídrica das comunidades dependentes desses sistemas.

Palavras-chave: Saneamento básico, Participação social, Políticas públicas, Semiárido, Planejamento municipal.

RESÚMEN

Las fuentes de agua superficial son esenciales para el abastecimiento humano y el desarrollo regional, pero están sujetas a presiones antropogénicas y climáticas que comprometen su calidad y disponibilidad. Por lo tanto, el estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua de los embalses Jatobá II y Macapá, ubicados en Princesa Isabel, Paraíba, Brasil, comparando sus parámetros físicos y químicos con los límites legales y proponiendo estrategias de gestión sostenible. Se recolectaron muestras en octubre de 2023, durante la estación seca, en diez puntos de cada embalse. Se analizaron parámetros in situ como temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, turbidez y sólidos disueltos totales mediante una sonda multiparamétrica. La transparencia se determinó utilizando un disco Secchi, mientras que el color y los cloruros se midieron en el laboratorio del IFPB utilizando kits de potabilidad. Los datos se analizaron estadísticamente, con cálculos de medias, desviaciones y coeficientes de variación, además de la aplicación de la correlación de Pearson para identificar relaciones entre los parámetros. Los resultados demostraron diferencias significativas entre las fuentes de agua. El embalse Jatobá II presentó valores dentro de los estándares establecidos por la Resolución CONAMA N.º 357/2005 y la Ordenanza GM/MS N.º 888/2021, lo que indica buena calidad e idoneidad para el abastecimiento público tras el tratamiento convencional. El embalse Macapá presentó turbidez, color aparente y niveles de cloruro superiores a los recomendados, lo que evidencia impactos ambientales y posibles fuentes de contaminación asociadas a las actividades humanas en las riberas. Se concluye que el monitoreo sistemático de la calidad del agua es esencial para la gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos, especialmente en las regiones semiáridas. El uso de herramientas estadísticas ayuda a comprender las interacciones entre los parámetros y a fundamentar las acciones de conservación y recuperación de las fuentes de agua, garantizando el uso racional y la seguridad hídrica para las comunidades que dependen de estos sistemas.

Palabras clave: Saneamiento básico, Participación social, Políticas públicas, Semiárido, Planificación municipal

ABSTRACT

Surface water sources are essential for human supply and regional development, but they are subject to anthropogenic and climatic pressures that compromise their quality and availability. Therefore, the study aimed to evaluate the water quality of the Jatobá II and Macapá reservoirs, located in Princesa Isabel, Paraíba, Brazil, comparing their physical and chemical parameters with legal limits and proposing sustainable management strategies. Samples were collected in October 2023, during the dry season, at ten points in each reservoir. On-site parameters such as temperature, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, turbidity, and total dissolved solids were analyzed using a multiparameter probe. Transparency was determined using a Secchi disk, while color and chlorides were measured in the IFPB laboratory using potability kits. The data were statistically analyzed, with calculations of means, deviations, and coefficients of variation, in addition to the application of Pearson's correlation to identify relationships between parameters. The results demonstrated significant differences between the water sources. The Jatobá II reservoir presented values within the standards established by CONAMA Resolution

No. 357/2005 and GM/MS Ordinance No. 888/2021, indicating good quality and suitability for public supply after conventional treatment. The Macapá reservoir presented turbidity, apparent color, and chloride levels above recommended limits, highlighting environmental impacts and possible sources of pollution associated with human activities on the banks. It is concluded that systematic water quality monitoring is essential for the efficient and sustainable management of water resources, especially in semiarid regions. The use of statistical tools helps to understand the interactions between parameters and inform conservation and recovery actions for water sources, ensuring rational use and water security for communities dependent on these systems.

Keywords: Basic sanitation, Social participation, Public policies, Semiarid, Municipal planning

INTRODUÇÃO

O estudo foi realizado em outubro de 2025, em Princesa Isabel (PB), com foco na análise da qualidade da água dos reservatórios Jatobá II e Macapá, por meio de coletas em campo e análises laboratoriais. A pesquisa justifica-se pela importância do Jatobá II como principal fonte de abastecimento público e pelo uso do Macapá por comunidades locais, permitindo uma comparação entre os mananciais e subsidiando estratégias de manejo sustentável.

O principal objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da água nos reservatórios superficiais Jatobá II e Macapá, localizados na cidade de Princesa Isabel (PB). Para alcançar esse propósito, buscou-se comparar os parâmetros físico-químicos da água com os limites estabelecidos pela legislação vigente, em especial a Portaria GM/MS nº 888/2021, que define os padrões de potabilidade para consumo humano (Brasil, 2021), e a Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação e o enquadramento dos corpos de água (Brasil, 2005). Além disso, procurou-se aplicar a análise de correlação de Pearson, com a finalidade de identificar possíveis relações entre os parâmetros avaliados em cada reservatório. Outro aspecto importante foi propor medidas e estratégias que possam contribuir para a conservação e o manejo sustentável dos mananciais estudados, de modo a garantir sua utilização segura e responsável pela população.

A importância desta experiência para a área ambiental e para a gestão de recursos hídricos está no fornecimento de informações técnicas sobre a qualidade da água fundamentais para o planejamento e a implementação de estratégias seguras e sustentáveis de abastecimento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Manancial Macapá

Construído pela Inspetoria de Obras Contra as Secas (I.F.O.C.S), atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o manancial Macapá foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1923, e possui capacidade de armazenamento de 2.656.000 m³ (Silva, Oliveira, 2012).

Manancial Jatobá II

O Manancial Jatobá II está localizado a aproximadamente 5 km da zona urbana do município de Princesa Isabel, teve sua construção iniciada em 10 de dezembro de 1954 e concluída em dezembro de 1956, com capacidade de armazenamento inicial de 7.600.000 m³, conforme a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA (AESA, 2015).

Coleta e amostragem

A coleta foi realizada uma única vez, em outubro de 2023 (período de seca) e abrangeu 10 pontos por reservatório, conforme observado na Tabela 1. Os pontos de coleta foram definidos de forma estratégica, abrangendo áreas com diferentes níveis de exposição a fatores antrópicos, como atividades agrícolas, residências no entorno e erosão das margens.

Durante a coleta de campo, a atividade foi realizada com a utilização de uma canoa para o deslocamento da equipe e utilização de sonda multiparamétrica (AK87v2) para coleta dos parâmetros nos pontos de cada reservatório conforme as figuras 4 e 5.

Figura 1. Equipe na amostragem dos pontos.
Fonte: Elaboração própria (2023).

Figura 2. Coleta de multiparâmetros.

In loco foram coletados por meio da sonda multiparamétrica os parâmetros de temperatura (°C), potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (µS/cm), oxigênio

dissolvido (mg/L de O₂) e turbidez (UNT). Ainda, com a utilização do Disco de Secchi mediu-se a transparência da água. Já os parâmetros de cor (mg/L de Pt-Co) e cloreto (mg/L) foram medidos através de Kit de Potabilidade no laboratório do Campus IFPB-PI, utilizando manual de análises físico-químicas de águas residuárias de abastecimento (Silva, Salomão, Ancelmo, 2005). As amostras levadas ao laboratório foram armazenadas em garrafas pet, sendo realizadas posteriormente as análises de forma imediata, não havendo necessidade de preservação.

Análise dos dados

Os dados coletados nos reservatórios foram analisados por estatística descritiva no Excel, obtendo-se as médias de cada parâmetro e comparando-as com os limites da Resolução CONAMA nº 357/2005 e da Portaria GM/MS nº 888/2021. Além disso, aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para avaliar a intensidade e a direção da relação linear entre variáveis, considerando que quanto maior o compartilhamento de variância, mais forte é a correlação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estatística Descritiva

Nas Tabelas 1 e 2 serão apresentados os dados analisados dos parâmetros físico-químicos da água do manancial Macapá por meio da estatística descritiva, entre os 10 pontos amostrados de cada manancial.

Tabela 1: Análise descritiva dos parâmetros do manancial Macapá

Parâmetros	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão	Coefficiente de Variação	Unidade	MS 888/2021	CONAMA N° 357/2005
Oxigênio Dissolvido	14,30	7,20	8,89	2,14	24,08	mg/L O ₂	-	6
Temperatura	30,02	27,00	28,53	1,29	4,53	°C	05 - 30	40
pH	9,53	8,98	9,39	0,16	1,72	-	6,0 a 9,5	6,0 a 9,0.
Condutividade Elétrica	2071,00	1953,00	2018,70	36,60	1,81	µS/cm	-	-
Turbidez	12,60	8,60	10,47	1,35	12,95	UNT	5	100
Transparência	52,00	40,00	45,60	3,47	7,61	cm	-	-
Cor	176,00	89,10	140,01	24,33	17,38	mg/L de Pt-Co	15	15
Cloreto	407,87	377,89	391,21	8,65	2,21	mg/L	250	250

Fonte: Autoria própria (2025).

Na Tabela 1, referente ao açude Macapá, observou-se que os parâmetros cor, cloreto e turbidez apresentaram valores acima dos limites estabelecidos pelas normativas vigentes. A cor aparente apresentou média de 140,01 mg/L Pt-Co, quase dez vezes superior ao limite de 15 mg/L definido pela Resolução CONAMA n° 357/2005 e pela Portaria GM/MS n° 888/2021. Em estudo de Lima (2019), o valor registrado foi de 15 uH, dentro dos padrões, mas o autor ressalta que valores elevados podem estar relacionados à lixiviação de materiais orgânicos e inorgânicos, que aumentam a coloração da água. A concentração de cloretos apresentou média de 391,21 mg/L, acima do limite de 250 mg/L definido pelas mesmas normativas, sendo geralmente associada ao despejo de esgotos domésticos (Von Sperling, 2014; Jardim; De Miranda Guarda, 2017). A turbidez teve média de 10,47 UNT, superando o valor máximo de 5,0 UNT previsto na Portaria GM/MS n° 888/2021. Conforme Correia et al. (2008), esse parâmetro reflete a dificuldade da luz atravessar a água devido a sólidos em suspensão, como argila, silte, matéria orgânica e areia. Por fim, embora a Resolução CONAMA n° 357/2005 não estabeleça limite para a condutividade elétrica, registrou-se média de 2018,70 µS/cm, indicando elevada concentração de íons dissolvidos, possivelmente associada à salinização e à presença de resíduos urbanos ou industriais. Esse parâmetro, segundo a Funasa (2014), relaciona-se diretamente à capacidade da água em conduzir corrente elétrica.

Na Tabela 2 serão apresentados os dados analisados dos parâmetros físico-químicos da água por meio da estatística descritiva referentes ao manancial Jatobá II.

Tabela 2: Análise descritiva dos parâmetros do manancial Jatobá II.

Parâmetros	Máximo	Mínimo	Média	Desvio Padrão	Coefficiente de Variação	Unidade	MS 888/2021	CONAMA N° 357/2005
Oxigênio Dissolvido	13,70	7,80	10,01	2,07	20,68	mg/L O ₂	-	6
Temperatura	28,40	25,80	26,86	0,81	3,02	°C	05 - 30	40
pH	10,34	8,50	9,31	0,69	7,46		6,0 a 9,5	6,0 a 9,0
Condutividade e Elétrica	832,00	584,00	655,88	91,75	13,98	µS/cm	-	-
Turbidez	1,69	0,74	1,04	0,30	28,78	UNT	5	100
Transparência	200,00	120,00	149,33	26,53	17,76	cm	-	-
Cor	37,60	2,40	9,76	11,57	118,48	mg/L de Pt-Co	15	15
Cloreto	247,92	100,96	120,85	47,91	39,64	mg/L	250	250

Fonte: Autoria própria (2025).

Observa-se que todos os parâmetros analisados no manancial Jatobá II apresentaram valores médios dentro dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357/2005, para corpos d'água de Classe 2, e pela Portaria GM/MS n° 888/2021, que estabelece padrões de qualidade para água potável proveniente de mananciais superficiais após tratamento.

Esse resultado é particularmente significativo, pois indica que, mesmo se tratando de água bruta, a qualidade da água do manancial Jatobá II já atende aos requisitos exigidos para água destinada ao consumo humano após tratamento, conforme definido pela Portaria.

Além disso, os dados reforçam a importância do monitoramento contínuo e da gestão adequada dos recursos hídricos, sobretudo em regiões semiáridas, onde os impactos antrópicos e a escassez hídrica intensificam os desafios para a preservação dos corpos d'água superficiais.

Correlação de Pearson

Aplicando a correlação de Pearson no manancial Macapá nos parâmetros analisados, conforme o Quadro 1, foram obtidas as seguintes informações:

Correlação de Pearson								
MACAPÁ								
	OD	T	pH	CE	Turbidez	Transparência	Cor	Cl
OD	1,00							
T	-0,41	1,00						
pH	-0,72	0,16	1,00					
CE	0,05	0,27	-0,04	1,00				
Turbidez	0,71	-0,61	-0,41	0,06	1,00			
Transparência	0,65	-0,08	-0,34	0,36	0,28	1,00		
Cor	0,10	0,12	0,21	0,16	0,17	0,17	1,00	
Cloreto	0,23	0,34	0,03	0,20	-0,05	0,55	0,01	1,00

Quadro 1. Correlação de Pearson do manancial Macapá.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

No manancial Macapá, observou-se uma correlação positiva forte entre oxigênio dissolvido (OD) e turbidez ($r = 0,71$). Em condições naturais, espera-se que valores elevados de turbidez associados à presença de partículas em suspensão que reduzem a penetração de luz levem à diminuição da fotossíntese e, por consequência, à redução da concentração de OD na coluna d'água. Caso o consumo de oxigênio seja exorbitante, ocorrerá a extinção dos organismos aquáticos aeróbios, inclusive peixes. E se o consumo for total, o meio passa a ser anaeróbio e poderá causar odor (Sperling, 2005).

A relação entre oxigênio dissolvido (OD) e transparência de 0,65 indica uma correlação positiva moderada entre esses dois parâmetros, sugerindo que à medida que a transparência da água aumenta, o oxigênio dissolvido também tende a aumentar. Essa correlação pode ser explicada pela influência da turbidez na penetração de luz na água.

No quadro 2 a seguir, será apresentado a correlação de Pearson no manancial Jatobá II.

Correlação de Pearson								
JATOBÁ II								
	OD	T	pH	CE	Turbidez	Transparência	Cor	Cl
OD	1,00							
T	0,38	1,00						
pH	0,86	0,34	1,00					
CE	0,41	-0,07	0,41	1,00				
Turbidez	-0,85	-0,41	-0,79	-0,32	1,00			
Transparência	0,04	-0,21	-0,10	0,85	-0,01	1,00		
Cor	-0,41	0,29	-0,09	-0,38	0,21	-0,46	1,00	
Cloreto	0,38	-0,18	0,53	-0,09	-0,12	-0,45	-0,15	1,00

Quadro 2. Correlação de Pearson do manancial Jatobá II.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

No reservatório Jatobá II, observou-se forte correlação positiva entre oxigênio dissolvido (OD) e pH ($r = 0,86$), refletindo maior atividade fotossintética e melhor qualidade ambiental. No açude Macapá, a correlação entre OD e pH foi fraca, possivelmente devido à influência de esgoto doméstico, que promove crescimento excessivo de algas e acidificação da água (Pinto et al., 2010; Souza et al., 2008; Pivelli, 2005). Também foi observada forte correlação positiva entre condutividade elétrica e transparência ($r = 0,85$), indicando que íons dissolvidos não comprometem a clareza da água, e correlação moderada entre cloretos e pH ($r = 0,53$). Em síntese, as correlações evidenciam melhores condições ambientais no Jatobá II e maior interferência antrópica no Macapá, refletindo diferenças na dinâmica da qualidade da água entre os mananciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O açude Macapá apresentou comprometimento da qualidade da água, com turbidez e cor acima dos limites legais, pH no limite superior permitido e condutividade elétrica elevada, indicando alta concentração de íons dissolvidos, possivelmente associada ao descarte de esgoto e resíduos. Em contrapartida, o açude Jatobá II apresentou todos os parâmetros dentro da legislação, confirmando a boa qualidade da água e destacando sua importância estratégica para o abastecimento de Princesa Isabel – PB. Em contrapartida, o açude Jatobá II apresentou todos os parâmetros dentro da legislação, confirmando a boa qualidade da água e destacando sua importância estratégica para o abastecimento de Princesa Isabel – PB. Apesar de não ser utilizado oficialmente, o açude Macapá ainda atende comunidades locais em atividades domésticas, agrícolas e recreativas, o que reforça a necessidade de medidas mitigadoras, como

controle da poluição, saneamento básico, revegetação das margens, gestão de resíduos, conservação do solo e educação ambiental, visando sua recuperação e preservação.

Incluir neste tópico apenas a bibliografia citada no estudo. Este tópico deve ser escrito em ordem alfabética, utilizando fonte Times New Roman, corpo 12 pt, sem recuo na primeira linha, e com recuo de 1,27 cm (1/2") nas subsequentes, alinhado à esquerda, com espaçamento simples entre linhas e espaçamento de 8 pontos (depois) entre as citações. Toda a bibliografia citada no texto deve ser referenciadas conforme as normas estilo Chicago

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba). 2015. Boletim informativo sobre volumes de reservatórios monitorados. João Pessoa: AESA.
- Brasil. Ministério da Saúde. 2021. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Brasil.
- Ministério do Meio Ambiente. 2005. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
- Lima, A. G. de. 2019. Análise da qualidade da água de um sistema simplificado localizado na zona rural de Princesa Isabel – PB.
- Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 2014. Manual de Controle da Qualidade da Água para Técnicos que Trabalham em ETAS. Brasília: FUNASA.
- Von Sperling, M. 2014. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 4ª ed. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.
- Jardim, P. B., and V. L. de Miranda Guarda. 2017. “Mata ciliar e qualidade de água em nascentes do município de Ouro Branco, Minas Gerais.” *Além dos Muros da Universidade: Revista da Cátedra AMDE* 2 (2).
- Sperling, M. V. 2005. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3ª ed. Belo Horizonte: DESA; UFMG. (Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, v. 1).
- Pinto, A. L., G. H. Oliveira, and G. A. Pereira. 2010. “Avaliação da eficiência da utilização do oxigênio dissolvido como principal indicador da qualidade das águas superficiais da bacia do Córrego Bom Jardim, Brasilândia/MS.” *Revista Ceomae* 1 (1): 69–82.
- Souza, F. F. P., E. L. Nascimento, J. M. Menezes, and R. K. Miyai. 2008. “Comportamento da temperatura, oxigênio dissolvido, demanda química de oxigênio, pH, vazão afluente e defluente do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Samuel – Candeias do Jamari – RO – Brasil.” *48º Congresso Brasileiro de Química*, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.abq.org.br/cbq/2008/trabalhos/3/3-237-4663.htm>. Acesso em janeiro de 2014.
- Piveli, R. P., and M. T. Kato. 2005. *Qualidade da água e poluição: aspectos físico-químicos*. São Paulo: ABES.